

CONCERTO

SPADA LIONELLO

(Bologna 1576 - Parma 1622)

INVENTARIO: 041

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è attestato nella collezione Borghese a partire dall'elenco fidecommissario del 1833, dove è descritto come "Concerto di musica, di Leonello Spada, largo palmi 8, alto palmi 6, oncie 4".

Non si conoscono dati certi sulla provenienza del quadro, di cui è emersa la possibile corrispondenza con una "Musica" di Lionello Spada nell'inventario di Maffeo Barberini del 1623, anno della salita al soglio pontificio con il nome di Urbano VIII (Negro, Roio 2002, p. 126, n. 58).

Tuttavia in anni recenti Andrea De Marchi ha chiarito la modalità dell'ingresso del quadro nella collezione Borghese, avvenuto a causa dell'errato coinvolgimento nel contenzioso sorto nel tardo Seicento tra i Borghese e i Pamphilj in merito all'eredità Aldobrandini.

Il dipinto, ritenuto parte di quella controversia, fu assegnato ai Borghese, confluendo per questa via nella raccolta di famiglia negli anni Sessanta del Settecento, ma la sua estraneità alla vicenda emerge chiaramente dall'inventario Pamphilj del 1747, dove è citato un quadro con "varie figure che fanno concerto di musica, opera di Lionello Spada napoletano [...] lasciato legato al sudetto Principe Camillo dal cardinale della Mirandola nell'anno 1743" (*cit.* in De Marchi 2014, p. 243, nota 6).

Le vicende collezionistiche del *Concerto* non si esauriscono con il suo trasferimento ai Borghese, data la recente ricostruzione di un ulteriore passaggio di mani attestato nei documenti del mercante d'arte Pietro Camuccini. Dall'analisi del registro commerciale e delle ricevute di compravendita emerge infatti che Camuccini avesse acquistato il *Concerto* nel 1816 da un altro personaggio attivo sul mercato romano, per poi rivenderlo al principe Camillo.

Il dipinto dovette quindi essere alienato dai Borghese alla fine del Settecento, verosimilmente durante i difficili anni della Repubblica Romana, e finì, tramite uno o più passaggi ulteriori, nelle mani di Camuccini, da cui successivamente Camillo lo riacquisì. Nello stesso periodo, anche altri quadri della raccolta Borghese furono oggetto di simili passaggi (alienazione e successiva riacquisizione), lasciando emergere la tendenza di Camillo a ricomprare, laddove possibile, le

stesse opere già immesse sul mercato quando la sua famiglia fu costretta a sopperire alle difficoltà legate a quel particolare momento storico (Puddu 2017/18, pp. 176-182).

La cronologia generalmente accettata per la realizzazione dell'opera oscilla intorno alla metà degli anni Dieci, dopo il rientro dell'artista a Bologna, sua città natale, successivamente ad un viaggio a Malta (1609-1610) e ad un presunto soggiorno a Roma (Bonfait 1988, pp. 358-359; Loire 1996, pp. 346-351; Negro, Roio 2002, p. 126, n. 58).

Nonostante il titolo tradizionalmente assegnato all'opera, la scena rappresenta il momento precedente al concerto vero e proprio, durante il quale i musicisti accordano i loro strumenti sulla scorta delle indicazioni del maestro, visibile sulla destra nell'atto di consegnare ad ognuno gli spartiti. I personaggi, numerosi e ravvicinati tra loro, tendono a sovrapporsi entro lo spazio della tela, in un'atmosfera concitata e quasi caotica tipica di una sorta di "prova d'orchestra".

Il contatto con l'opera caravaggesca è evidente nella tendenza al naturalismo, che tuttavia l'artista declina in un'accentuata carica espressiva dei personaggi e in un gusto per il dettaglio da cui deriva una sovrabbondanza di elementi decorativi. L'artista ritrae con immediatezza un brano della vita sociale dell'epoca, soprattutto grazie alla resa minuziosa dei costumi e alla restituzione fedele della prassi musicale (Economopoulos 2000, p. 168; Pirondini 2002, p. 41; Quagliotti 2007, p. 97).

Il dipinto si presta anche ad una interpretazione allegorica secondo cui le figure di musicisti e cantori di diversa età rappresenterebbero le diverse fasi della vita in rapporto all'esperienza amorosa, in linea con associazioni tematiche diffuse nella pittura veneta ed emiliana del Cinquecento. Dal giovane all'estrema destra del dipinto, che per il suo ruolo marginale sembra non essere ancora stato iniziato alla musica, e quindi all'amore, fino al più maturo maestro che distribuisce gli spartiti, metafora della sua conoscenza (Economopoulos *cit.*).

Lionello Spada affrontò il tema del concerto anche in un altro dipinto eseguito per il cardinale Ludovico Ludovisi, successivamente appartenuto al re di Francia Luigi XIV ed oggi conservato al Louvre di Parigi. Di simili dimensioni rispetto alla tela Borghese ed eseguita in un momento ad essa ravvicinato, questa seconda versione appare più equilibrata nella composizione, con soli quattro personaggi invece di sette, e più armonica dal punto di vista del movimento e della carica decorativa dei dettagli (Negro, Roio *cit.*).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 197.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 55.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 23.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 41.
- *Catalogo della mostra corelliana*, (Roma, Palazzo Braschi, 1953-1954), a cura del Comitato per la celebrazione del III centenario della nascita di Arcangelo Corelli, Roma 1953, p. 29.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 69, n. 122.
- M. Calvesi, in *Maestri della Pittura del Seicento Emiliano*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1959), a cura di F. Arcangeli, Bologna 1959, pp. 93-95, n. 38.
- P. Egan, *"Concert" scenes. Musical Paintings of the Italian Renaissance*, New York 1961, p. 195, nota 43.

- V. Golzio, *Storia dell'Arte Classica e Italiana. Seicento e Settecento*, Torino 1960, I, p. 714.
- R. Spear, *Caravaggio and his followers*, Cleveland 1971, pp. 166-167.
- F. Frisoni, *Leonello Spada*, in "Paragone", CCXC, 1975, pp. 53-79.
- B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979.
- *Frescobaldi e il suo tempo nel quarto centenario della nascita*, catalogo della mostra (Ferrara, Galleria Civica d'Arte Moderna; Ferrara, Pinacoteca Nazionale, 1983), a cura di L. Spezzaferro, Venezia 1983.
- F. Trinchieri Camiz, in *Cinque secoli di stampa musicale in Europa*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 1985) a cura di E. Zanetti, Napoli 1985, p. 274, n. 8.22.
- E. Boissard, *Chantilly, Musée Condé: peintures de l'école italienne*, Paris 1988, p. 321, n. 145.
- O. Bonfait, in *Seicento: le siècle de Caravage dans les collections françaises*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales d'Exposition du Grand Palais; Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 1988-1989), a cura di A. Brejon de Lavergnée, N. Volle, Parigi 1988, pp. 358-359, n. 145.
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, ed. a cura di L. Vertova, Torino 1989, p. 179.
- F. Frisoni, *Lionello Spada*, in *La scuola dei Carracci. Dall'Accademia alla bottega di Ludovico*, a cura di E. Negro, Modena 1994, pp. 266-274.
- S. Loire, *Musée National du Louvre. École italienne, XVIIe siècle. I. Bologne*, Paris 1996, pp. 346-351.
- S. Macioce, *Leonello Spada a Malta. Nuovi documenti*, in "Storia dell'Arte", LXXX, 1994, pp. 54-58.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 309, n. 23.
- H. Economopoulos, in *Colori della musica: dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini; Siena, Santa Maria della Scala, 2000-2001), a cura di A. Bini, C. Strinati, R. Vodret, Ginevra 2000, pp. 168-169, n. 27.
- E. Negro, N. Roio, in *Leonello Spada (1576-1622)*, a cura di M. Pirondini et alii, Manerba 2002, p. 126, n. 58.
- M. Pirondini, *Leonello Spada*, in *Leonello Spada (1576-1622)*, a cura di M. Pirondini et alii, Manerba 2002, p. 41.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18.
- C. Quagliotti, in *Parma. Grazia e affetti, natura e artificio. Protagonisti dell'arte da Correggio a Lanfranco*, catalogo della mostra (Tokyo, National Museum of Western Art, 2007), a cura di M. Takanashi, L. Fornari Schianchi, Tokyo 2007, p. 97, n. V-16.
- S. Macioce, *Leonello Spada*, in A. Zuccari (a cura di), *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, II, Milano 2010, pp. 693.
- A.G. De Marchi, *Il fascino dell'esotico in un bastimento di quadri per Camillo Pamphilj junior*, in "Bollettino d'arte", ser. 7, anno 99, XXII-XXIII, 2014, pp. 237-246.
- P.L. Puddu, *Pietro Camuccini (1760-1833). Mercato e collezionismo di dipinti nella Roma napoleonica e della Restaurazione*, tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, a.a. 2017/18, pp. 179, 181-182.
- E. Ghetti, *ad vocem* Lionello Spada, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIII, 2018, p. 458.

English version

CONCERT

SPADA LIONELLO

(Bologna 1576 - Parma 1622)

INVENTORY: 041

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting was first mentioned in connection with the Borghese Collection in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, where it is described as a 'music concert, by Leonello Spada, 8 spans wide, 6 spans 4 inches high'. We do not have certain information about its provenance. It is possible that the canvas is the 'Music' by Lionello Spada listed in the inventory of Maffeo Barberini of 1623, the year he became pope, taking the name Urban VIII (Negro, Roio 2002, p. 126, n. 58).

More recently, Andrea De Marchi shed greater light on the circumstances of the work's entry into the Borghese Collection, which was previously believed to have occurred in the context of a disagreement between the Borghese and Pamphilj families in the late 17th century over claims to the Aldobrandini estate. Indeed, the work in question was originally thought to have been part of that controversy and to have been granted to the Borghese; its provenance was accounted for in this way when it appeared in a family inventory dating to the 1760s. Yet closer documentary analysis revealed that this canvas was not part of that dispute: it is in fact clearly indicated in the Pamphilj inventory of 1747, which describes a work with 'various figures performing a musical concert, by Lionello Spada of Naples [...] received by the above-mentioned prince as a bequest from Cardinal Della Mirandola in 1743' (cited in De Marchi 2014, p. 243, note 6).

The story of the work's vicissitudes as a collector's piece, however, do not end there. Examination of documents belonging to the art dealer Pietro Camuccini proved that the painting changed hands several more times: an accounts record and payment receipts show that Camuccini purchased the *Concert* in 1816 from another figure active on the Roman market before selling it to Prince Camillo. Evidently, the canvas left the Borghese Collection at some point in the second half of the 18th century, probably during the difficult years of the Roman Republic; after several transfers of ownership, it found its way into the possession of Camuccini, from whom Camillo later purchased it. During this same period, other works from the Borghese Collection were similarly sold and subsequently repurchased. These transactions indicate that whenever possible Camillo sought to reacquire the same works that his family had been forced to sell in the wake of the difficulties presented by that historical juncture (Puddu 2017/18, pp. 176-182).

Critics have generally dated the work to sometime in the 1610s, the period following the artist's return to his native city of Bologna from a stay in Malta (1609-1610) and perhaps also in Rome (Bonfait 1988, pp. 358-359; Loire 1996, pp. 346-351; Negro, Roio 2002, p. 126, n. 58).

In spite of the title traditionally given to the work, the scene actually depicts the moment prior to the concert. The musicians are tuning their instruments following the indications of the conductor, who is visible on the right as he distributes the scores. The numerous figures are crowded together, tending to overlap in the pictorial space; they create the excited, almost chaotic atmosphere typical of certain kinds of 'orchestra rehearsals'.

The influence of Caravaggio is apparent in the naturalistic character of the painting; at the same time, the artist manifests his personal style through the heightened expressivity of the figures and a taste for detail, evident in an overabundance of decorative elements. He captures the immediacy of a moment of contemporary social life, thanks above all to the meticulous rendering of the garments and the faithful representation of the gestures of the musicians (Economopoulos 2000, p. 168; Pirondini 2002, p. 41; Quagliotti 2007, p. 97).

The painting also lends itself to allegorical interpretation: the musicians and singers of various ages may represent the different stages of life in relation to the experience of love, in keeping with

such thematic associations that were widespread in the painting of Veneto and Emilia during the 16th century. At one end of this ideal spectrum is the young man on the extreme right of the scene, whose marginal role suggests that he has not yet been initiated into music, and therefore love, while at the other end we find the mature conductor distributing the musical scores, a metaphor for his experience (Economopoulos 2000).

Lionello Spada depicted the same subject in another painting executed for Cardinal Ludovico Ludovisi, which later entered the collection of King Louis XIV of France; today it is held at the Louvre in Paris. The dimensions of this work are similar to those of the Borghese canvas; it was also painted close in time to the latter. This second version is a more balanced composition, with only four figures rather than seven. It is also more harmonious from the points of view of movement and the decoration of the details (Negro, Roio 2002).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 197.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 55.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 23.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 41.
- *Catalogo della mostra corelliana*, (Roma, Palazzo Braschi, 1953-1954), a cura del Comitato per la celebrazione del III centenario della nascita di Arcangelo Corelli, Roma 1953, p. 29.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 69, n. 122.
- M. Calvesi, in *Maestri della Pittura del Seicento Emiliano*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1959), a cura di F. Arcangeli, Bologna 1959, pp. 93-95, n. 38.
- P. Egan, "Concert" scenes. *Musical Paintings of the Italian Renaissance*, New York 1961, p. 195, nota 43.
- V. Golzio, *Storia dell'Arte Classica e Italiana. Seicento e Settecento*, Torino 1960, I, p. 714.
- R. Spear, *Caravaggio and his followers*, Cleveland 1971, pp. 166-167.
- F. Frisoni, *Leonello Spada*, in "Paragone", CCXC, 1975, pp. 53-79.
- B. Nicolson, *The International Caravaggesque movement*, Oxford 1979.
- *Frescobaldi e il suo tempo nel quarto centenario della nascita*, catalogo della mostra (Ferrara, Galleria Civica d'Arte Moderna; Ferrara, Pinacoteca Nazionale, 1983), a cura di L. Spezzaferro, Venezia 1983.
- F. Trinchieri Camiz, in *Cinque secoli di stampa musicale in Europa*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 1985) a cura di E. Zanetti, Napoli 1985, p. 274, n. 8.22.
- E. Boissard, *Chantilly, Musée Condé: peintures de l'école italienne*, Paris 1988, p. 321, n. 145.
- O. Bonfait, in *Seicento: le siècle de Caravage dans les collections françaises*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales d'Exposition du Grand Palais; Milano, Civico Museo d'Arte Contemporanea, 1988-1989), a cura di A. Brejon de Lavergnée, N. Volle, Parigi 1988, pp. 358-359, n. 145.
- B. Nicolson, *Caravaggism in Europe*, ed. a cura di L. Vertova, Torino 1989, p. 179.
- F. Frisoni, *Lionello Spada*, in *La scuola dei Carracci. Dall'Accademia alla bottega di Ludovico*, a cura di E. Negro, Modena 1994, pp. 266-274.
- S. Loire, *Musée National du Louvre. École italienne, XVIIe siècle. I. Bologne*, Paris 1996, pp. 346-351.
- S. Macioce, *Leonello Spada a Malta. Nuovi documenti*, in "Storia dell'Arte", LXXX, 1994, pp. 54-58.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 309, n. 23.
- H. Economopoulos, in *Colori della musica: dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini; Siena, Santa Maria della Scala, 2000-2001), a cura di A. Bini, C. Strinati, R. Vodret, Ginevra 2000, pp. 168-169,

- n. 27.
- E. Negro, N. Roio, in *Leonello Spada (1576-1622)*, a cura di M. Pirondini et alii, Manerba 2002, p. 126, n. 58.
 - M. Pirondini, *Leonello Spada*, in *Leonello Spada (1576-1622)*, a cura di M. Pirondini et alii, Manerba 2002, p. 41.
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18.
 - C. Quagliotti, in *Parma. Grazia e affetti, natura e artificio. Protagonisti dell'arte da Correggio a Lanfranco*, catalogo della mostra (Tokyo, National Museum of Western Art, 2007), a cura di M. Takanashi, L. Fornari Schianchi, Tokyo 2007, p. 97, n. V-16.
 - S. Macioce, *Leonello Spada*, in A. Zuccari (a cura di), *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, II, Milano 2010, pp. 693.
 - A.G. De Marchi, *Il fascino dell'esotico in un bastimento di quadri per Camillo Pamphilj junior*, in "Bollettino d'arte", ser. 7, anno 99, XXII-XXIII, 2014, pp. 237-246.
 - P.L. Puddu, *Pietro Camuccini (1760-1833). Mercato e collezionismo di dipinti nella Roma napoleonica e della Restaurazione*, tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, a.a. 2017/18, pp. 179, 181-182.
 - E. Ghetti, *ad vocem* Lionello Spada, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIII, 2018, p. 458.

